

СРАВНЕНИЕ И ОЦЕНКА УЧАСТИЯ ПОЛЬСКИХ ПЛАВЦОВ НА ОЛИМПИЙСКИХ И ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ В ЛОНДОНЕ

Сэйдел Войчех, Приступа Татьяна, Фиц Мирослав
Академия физического воспитания, г. Вроцлав, Польша

Аннотация. Цель: оценка и анализ результатов плавцов сборной Польши (олимпийцев и паралимпийцев) на XIV летних играх 2012 года в Лондоне (Великобритания). Материал: Оценка старта польских плавцов в Лондоне осуществлялась на основе завоеванных медалей, участия в финалах. Также сравнения лондонских результатов по отношению к личному жизненному рекорду. В исследованиях использовался метод относительного процентного улучшения результата – RPG% (relative performance gain %). В его основе лежит уравнение $RPG\% = \frac{\text{начальное время} - \text{конечное время}}{\text{начальное время}} \times 100$. Материалом исследования был анализ и разработка результатов, полученных польскими плавцами на XIV Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне. Результаты: Основопологающим критерием оценки подготовки и участия польских плавцов на играх в Лондоне было количество завоеванных медалей. По этому критерию поляки показали довольно слабый результат. Здоровые спортсмены не получили медалей. Тем самым они подтвердили свой слабый результат четырехлетней давности. Спортсменам с ограниченными физическими возможностями удалось попасть на подиум три раза. По отношению к предыдущим играм (они завоевали 10 медалей) результат оказался довольно слабым. Выводы: С точки зрения участия в олимпийских финалах и совершенствования индивидуальных жизненных рекордов, немного лучше были результаты плавцов-инвалидов.

Ключевые слова: Олимпийские, Паралимпийские, игры, Лондон, плавание, инвалиды.

Анотація. Сейдел Войчех, Приступа Тетяна, Фиц Мирослав. Порівняння і оцінка участі польських плавців на Олімпійських та Паралімпійських іграх в Лондоні. Мета: оцінка та аналіз результатів плавців збірної Польщі (олімпійців та паралімпійців) на XIV літніх іграх 2012 року в Лондоні (Великобританія). Матеріал: Оцінка старту польських плавців в Лондоні здійснювалася на основі завойованих медалей, участі у фіналах. Також порівняння лондонських результатів стосовно особистого життєвого рекорду. У дослідженнях використовувався метод відносного процентного поліпшення результату - RPG % (relative performance gain %). У його основі лежить рівняння $RPG\% = \frac{\text{початковий час} - \text{кінцевий час}}{\text{початковий час}} \times 100$. Матеріалом дослідження був аналіз і розробка результатів, отриманих польськими плавцями на XIV Олімпійських та Паралімпійських іграх 2012 року в Лондоні. Результати: Основоположим критерієм оцінки підготовки та участі польських плавців на іграх в Лондоні була кількість завойованих медалей. За цим критерієм поляки показали досить слабкий результат. Здорові спортсмени не отримали медалей. Тим самим вони підтвердили свій слабкий результат чотирирічної давності. Спортсменам з обмеженими фізичними можливостями вдалося потрапити на подіум три рази. По відношенню до попередніх ігор (вони завойовали 10 медалей) результат виявився досить слабким. Висновки: З точки зору участі в олімпійських фіналах і вдосконалення індивідуальних життєвих рекордів, трохи краще були результати плавців-інвалідів.

Ключові слова: Олімпійські, Паралімпійські, ігри, Лондон, плавання, інваліди.

Annotation. Seidel Wojciech, Prystupa Tetyana, Fic Mirosław. Comparison and assessment of the participation of Polish swimmers at the Olympic and Paralympic Games in London. Purpose: to assess and analyze the results of the Polish national team swimmers (Olympic and Paralympic) at the XIV Summer Games 2012 in London (UK). Material: Score Polish swimmers start in London was carried out on the basis of medals won, participation in the finals. London also comparing the results with respect to the personal life record. The studies used the method of improving the outcome of the relative percentages - RPG% (relative performance gain %). It is based on the equation of $RPG\% = \frac{\text{start time} - \text{end time}}{\text{start time}} \times 100$. Material was to analyze and develop the results obtained by the Polish swimmers at the XIV Olympic and Paralympic Games in 2012 in London. Results: the basic criterion for evaluating the training and participation of Polish swimmers at the games in London was the number of medals won. By this criterion, the Poles showed a rather weak result. Healthy athletes do not receive medals. Thus, they confirmed their poor showing four years ago. Athletes with disabilities unable to get on the podium three times. In relation to the previous games (they won 10 medals) the result was rather weak. Conclusions: in terms of participation in the Olympic finals and improve individual life records, the results were slightly better swimmers with disabilities.

Keywords: Olympic, Paralympic, games, London, swimming, disabled.

Введение.

Плавцы борются за медали со времен Олимпийских игр в 1896 году. Спортсмены – инвалиды соревнуются от I Паралимпиады в Риме в 1960 году. Первым в мире дистанцию 100 м в течение менее одной минуты в 1922 году проплыл Джонни Вайсмиллер. Спортсмену – инвалиду удалось добиться этого результата почти 60 лет спустя, что главным образом является причиной подхода к спорту в то время, как к альтернативной форме реабилитации людей с ограниченными возможностями. Однако на

протяжении последних 50 лет, первичный реабилитационный характер плавания для инвалидов, проложил путь и заложил основы спорта на самом высоком мировом уровне (James и Howe, 2005). Нельзя сказать, что сегодня в плавании инвалидов главенствующую роль играет только спортивный результат. Занятия плаванием должны улучшить их функциональное состояние, что является особенно важным аспектом для предотвращения углубления дисфункций или же при улучшении состояния здоровья. К плаванию инвалидов можно относиться также как к форме физической активности, поддерживающей и улучшающей их способности на уровне жизненной самостоятельности, которая становится элементом комплексной реабилитации. Бывает также, что она является формой психической и социальной реабилитации, а соответствующий спортивный результат позволяет повысить уровень собственного достоинства (McCann, 1996; Kosmol и др, 2004).

Никто не должен иметь сегодня сомнений, что спортсмены – инвалиды, тренирующиеся по несколько часов в день, делают это только для собственной реабилитации или же для того, чтобы бороться со своей инвалидностью. Все чаще и чаще спорт для них – это профессия. Борются уже не только с собой, со своими собственными ограничениями, а также с соперниками и результатами (Daly, Vanlandewijck, 1999). Тренируются, чтобы выигрывать и ставить рекорды. Парадоксально однако, их борьба и соревнования всегда будут производить огромное впечатление ввиду того, что победа всегда означает борьбу с видимыми для других ограничениями (Heazlewood, 2006; Kosmol и др, 2004).

Анализ результатов между Кубком мира в Эйнховен в 2010 году и Чемпионатом мира в Берлине в 2011 году показал, что уровень плавания инвалидов будет расти. Плавание людей с ограниченными возможностями изменился необратимо, поэтому все труднее будет обучать разностороннего пловца мирового уровня. Все больше пловцов – инвалидов начинает специализироваться в конкретной дисциплине, уровень квалификационных минимумов растет, а общество начинает смотреть на спорт инвалидов как на спорт здоровых людей (Żurowska, Seidel, 2008; Żurowska, Seidel 2009).

На Олимпийских играх в Лондоне в классификации медалей по плаванию победили Соединенные Штаты. Поляки не завоевали медалей и не были классифицированы. На Паралимпийских играх Польша с 3 медалями заняла 24 место, а на соревнованиях главенствующую роль играли Китай, Украина и Великобритания.

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель исследования заключалась в оценке и анализе результатов пловцов сборной Польши олимпийцев и паралимпийцев на XIV летних играх 2012 года в Лондоне.

Материалы и методы исследования.

Оценка старта польских пловцов на Играх в Лондоне осуществлялась на основе завоеванных медалей, участия в финалах, а также сравнения результатов, достигнутых в Лондоне, по отношению к личному жизненному рекорду. В исследованиях использовался метод относительного процентного улучшения результата – RPG% (relative performance gain %), в основе которого лежит уравнение $RPG\% = \frac{\text{начальное время} - \text{конечное время}}{\text{начальное время}} \times 100$. Эту методику разработал и представил Владимир Иссурин на семинаре для тренеров в Пальма-де-Майорка в 2005 году (Иссурин, 2006). Материалом исследования был анализ и разработка результатов, полученных польскими пловцами на Олимпийских и Паралимпийских играх 2012 года в Лондоне.

Результаты исследования.

Основополагающим критерием оценки подготовки и участия польских пловцов на играх в Лондоне было количество завоеванных медалей. К сожалению, по этому критерию поляки показали довольно слабый результат. Здоровые спортсмены не получили медалей, тем самым подтвердили свой слабый результат четырехлетней давности. Спортсменам – инвалидам удалось попасть на подиум три раза, однако по отношению к предыдущим играм, где они завоевали 10 медалей, результат оказался довольно слабым.

Участие в олимпийских финалах.

Олимпийские игры всегда относятся к самым большим и престижным спортивным мероприятиям в мире. В настоящее время сам факт участия в олимпийском финале, считается престижным достижением среди спортсменов (Pac-Pomarański, 2008; Karpiński и др., 2005). В Лондоне среди пловцов – инвалидов в среднем почти два из трех стартов обеспечивал участие в финальном соревновании. Кажется, что это много. Однако необходимо помнить, что спортсменам – инвалидам гораздо легче квалифицироваться в финал, что является результатом большего количества дисциплин спорта по плаванию. Среди здоровых пловцов, в среднем каждый пятый старт обеспечивал участие в финале (рис. 1).

Рис 1. Процент соотношения дисциплин, в которых участвовали спортсмены в финальных соревнованиях по отношению ко всем стартам.

Анализ результатов исследований

Оценка спортивных достижений становится в последнее время трудным заданием. Это связано с приравнением и одновременным ростом спортивного уровня в плавании, как у здоровых, так и у спортсменов с инвалидностью. Эта тенденция, наблюдаемая уже некоторое время, по-прежнему удерживается в мировых соревнованиях по плаванию (Orguchał и др., 2005; Karpiński, Rejdych, 2007). Это подтверждают также результаты, полученные пловцами на играх в Лондоне. Завоевание золотой медали в большинстве дисциплин было возможным только в случае лучшего результата по отношению к личному жизненному рекорду. Похожую тенденцию можно было наблюдать у спортсменов – инвалидов. К сожалению, здоровым участникам из 19 индивидуальных стартов ни разу не удалось улучшить свое наилучшее время, каждое соревнование было менее успешным по отношению к жизненному рекорду (таб. 1)

Таблица 1

Результаты польских пловцов на Олимпийских играх в Лондоне

	Имя, фамилия/Стиль	Лучший личный результат	Результат в Играх	Дифференциал результата [s]	Место в Играх	RPG [%]
1	Tchórz Alicja - 100 плавание на спине	01:01.02	01:01.44	0,42	25	-0,69
2	Tchórz Alicja - 200 плавание на спине	02:09.74	02:14.02	4,28	29	-3,3
3	Dowgiert Anna - 50 вольным стилем	00:25.23	00:25.59	0,36	30	-1,43
4	Szulich Dawid - 100 плавание на спине	01:01.18	01:02.07	0,89	32	-1,45
5	Majchrzak Kasper - 50 вольным стилем	00:22.49	00:23.00	0,51	33	-2,27
6	Szczepaniak Karolina 400 комплексное плавание	04:45.13	04:52.50	7,37	31	-2,58
7	Wilk Katarzyna - 100 вольным стилем	00:54.95	00:56.13	1,18	27	-2,15
8	Czerniak Konrad - 100 плавание баттерфляем	00:51.15	00:51.78	0,63	8	-1,23
9	Czerniak Konrad - 100 вольным стилем	00:48.22	00:48.44	0,22	9	-0,46
10	Cieślak Marcin - 200 комплексное плавание	01:59.77	02:00.45	0,68	19	-0,57
11	Cieślak Marcin - 200 в плавание баттерфляем	01:56.13	01:57.07	0,94	19	-0,81
12	Tarczyński Marcin - 100 плавание на спине	00:54.12	00:56.06	1,94	27	-3,58
13	Sawrymowicz Mateusz 400 вольным стилем	03:48.02	03:53.33	5,31	21	-2,33
14	Sawrymowicz Mateusz 1500 вольным стилем	14:45.94	14:54.32	8,38	7	-0,95
15	Jedrzejczak Otylia - 100 плавание баттерфляем	00:57.84	00:59.31	1,47	25	-2,54
16	Jedrzejczak Otylia - 200 плавание баттерфляем	02:05.61	02:09.33	3,72	16	-2,96
17	Korzeniowski Paweł - 200 плавание баттерфляем	01:53.23	01:55.04	1,81	7	-1,6
18	Kawecki Radosław - 200 плавание на спине	01:55.28	01:55.59	0,31	4	-0,27
19	Kuczko Sławomir - 200 плавание на спине	02:11.51	02:12.51	1	21	-0,76

20	4x200 плавание вольным стилем (женщины)		08:13.76			
21	4x100 комплексное плавание мужчин					

Среднее ухудшение результата среди здоровых пловцов было на уровне 1,69% (Рис. 2). Наименьшее – в дисциплине 200 метров в плавании на спине получено Р.К. – 0,27%, наибольшее – на 100 метров в плавании на спине получено М.Т. – 3,58%.

Рис. 2 Среднее процентное ухудшение результатов у здоровых спортсменов [%]

Спортсмены – инвалиды на 28 стартов 9 раз улучшали свои жизненные рекорды (Таб. 2)

Таблица 2

Результаты польских пловцов на Паралимпийских играх в Лондоне.

	Имя, фамилия/Стиль	Лучший личный результат	Результат в Играх	Дифференциал результата [s]	Место в Играх	RPG [%]
1	Mendak Joanna - 100 плавание баттерфляем	01:03.91	01:06.16	2,25	1	-3,52
2	Mendak Joanna - 50 вольным стилем	00:28.34	00:28.38	0,04	5	-0,14
3	Mendak Joanna - 200 комплексное плавание	02:32.46	02:35.38	2,92	4	-1,92
4	Mendak Joanna - 100 вольным стилем	01:00.83	01:01.07	0,24	4	-0,39
5	Jabłońska Oliwia - 50 вольным стилем	00:30.90	00:30.58	-0,32	14	1,04
6	Jabłońska Oliwia - 100 вольным стилем	01:05.99	01:03.76	-2,23	8	3,38
7	Jabłońska Oliwia - 400 вольным стилем	04:48.45	04:41.65	-6,8	4	2,36
8	Jabłońska Oliwia - 100 плавание баттерфляем	01:10.44	01:08.55	-1,89	2	2,68
9	Hamer Karolina - 50 брасс	01:02.26	01:05.62	3,36	8	-5,4
10	Woźniak Paulina - 100 брасс	01:23.23	01:22.45	-0,78	3	0,94
11	Woźniak Paulina - 200 комплексное плавание	02:39.60	02:44.17	4,57	8	-2,86
12	Woźniak Paulina - 100 плавание баттерфляем	01:13.57	01:12.52	-1,05	6	1,43
13	Czech Jacek - 50 вольным стилем	01:06.01	01:06.41	0,4	4	-0,61
14	Czech Jacek - 100 вольным стилем	02:23.55	02:22.84	-0,71	4	0,49
15	Czech Jacek - 50 плавание на спине	01:06.44	01:07.74	1,3	5	-1,96
16	Polkowski Grzegorz - 50 вольным стилем	00:26.98	00:28.18	1,2	11	-4,45
17	Polkowski Grzegorz - 100 вольным стилем	01:00.49	01:02.72	2,23	8	-3,69
18	Polkowski Grzegorz - 100 плавание на спине	01:16.28	01:17.32	1,04	12	-1,36
19	Ryszka Marcin - 100 брасс	01:21.84	01:22.23	0,39	9	-0,48
20	Ryszka Marcin - 100 вольным стилем	01:04.60	01:06.59	1,99	14	-3,08
21	Ryszka Marcin - 400 вольным стилем	05:22.93	05:16.68	-6,25	10	1,94
22	Ryszka Marcin - 200 комплексное плавание	02:44.01	02:43.51	-0,5	10	0,32

23	Paterka Krzysztof - 100 брасс	01:12.13	01:14.76	2,63	5	-3,65
24	Pawlik Katarzyna - 50 вольным стилем	00:28.92	00:31.37	2,45	17	-8,47
25	Pawlik Katarzyna - 100 вольным стилем	01:01.59	01:07.14	5,55	12	-9,01
26	Pawlik Katarzyna - 400 вольным стилем	04:33.15	04:43.45	10,3	5	-3,77
27	Pawlik Katarzyna - 100 плавание на спине	01:16.67	01:18.49	1,82	13	-2,37
28	Pawlik Katarzyna - 200 комплексное плавание	02:39.17	02:49.31	10,14	10	-6,37

Кажется, что это много – более 32% всех стартов (рис. 3).

Рис. 3 Процент дисциплин, в которых результат спортсменов - инвалидов улучшился либо ухудшился.

У участников – инвалидов средняя улучшения результатов составила 1,62% – наивысшая у спортсменки О.Л. на дистанции на 100 м баттерфляем – 3,39% , самая низкая у М.Р. на 200 метрах в комплексном плавании – 0,32%. Снижение результата составило в среднем 3,34%. Наибольшее отмечено у К.Р. на 100 метрах вольным стилем – 9,01%, наименьшее снижение у Л.М. на 50 метрах вольным стилем 0,14% (рис. 4).

Рис. 4 Средняя процентная улучшения/ухудшения результатов у спортсменов - инвалидов [%].

Дискуссия

Анализируя подготовку и старты польских пловцов, здоровых и инвалидов, на играх в Лондоне, можно сделать вывод, что участие в этом виде соревнований для большого количества спортсменов является самым важным стартом четырехлетия, а иногда всей карьеры. Тренеры составляли план тренировок для этого одного события, в последующем проводя много часов на тренировках. Соревнования проходили только несколько дней, то есть довольно коротко по отношению ко времени, затраченному на тренировки. В начале старта должны присутствовать максимальная мобилизация, концентрация и так называемый всплеск формы (Costill и др., 1991). К сожалению, работа одних и других пловцов закончилась поражением. Действительно ли спортсмены и тренеры не смогли подвести спортсменов к наивысшей форме? Или же это только оправдание участников, которые слишком мало тренировались либо которым не хватило мотивации и знаний, а может проблема лежит где-то глубже?

Над тем, чтобы «попасть в точку» с формой, работает целый штаб обучающихся, и именно на их плечи в данном случае необходимо возложить вину. Перед соревнованиями уровня олимпийских игр, важно планирование тренировочных нагрузок, а также проверочных стартов. Модифицирование одного и второго этапа должно происходить так, чтобы спортсмены имели соответствующий отдых и на соревнования попадали в фазе суперкомпенсации. Чтобы получить этот эффект, необходимо соответственно запланировать тренировки, отдых, биологическое возобновление, диету спортсменов, а

также так называемый выход из тренировки, то есть постепенное уменьшение нагрузок (Pelayo, 1995; Stewart i Hopkins, 2000).

Ведущую позицию в мире по плаванию спортсменов – инвалидов занимают Китай, Украина и Великобритания, среди здоровых спортсменов – это Соединенные Штаты Америки, Китай, Франция.

Все эти сборные сделали в последнее время большой шаг вперед в результатах своих участников (Martin, 2000), а польская команда остановилась на том же уровне. Польские пловцы - инвалиды завоевали только 3 медали. Еще слабее оказались результаты здоровых спортсменов. Несмотря на то, что в Лондон поехала одна из самых больших команд в истории – 17 человек – она не завоевала медалей. Приняла участие в четырех финалах, не побила ни одного рекорда Польши и не достигла ни одного жизненного рекорда. На столько разрушительное сочетание состава и численности от общего отсутствия результатов произошло впервые в истории. Так плохо как в Лондоне не было даже четыре года назад, когда поляки несмотря на то, что квалифицировались к трем финалам - побили рекорды Польши и свои же жизненные рекорды. Это бесспорные факты, указывающие на уровень подготовки пловцов к самым важным соревнованиям четырехлетия.

Перед играми в Лондоне ситуация у здоровых спортсменов казалась лучше, чем 4 года ранее. Мощными пунктами сборной были участники, которые в играх еще не принимали участия. Призер серебряной медали Кубка мира – Конрад Чэрняк, золотой призер Кубка Европы – Радослав Кавэнцки - это спортсмены, которые наверняка рассчитывали на большее. Казалось, что на играх сделают все для того, чтобы добиться как можно лучших результатов. Похожая ситуация была у спортсменов – инвалидов. Двумя годами ранее поляки завоевали 11 медалей в Кубке мира, а год ранее в Берлине - 14 медалей Кубка Европы. В составе сборной были также мировые рекордисты – Катажина Павлик, Йоанна Мандляк. Это является бесспорным фактом возможностей польской сборной пловцов. Так где же искать причин на столько глубокого поражения?

Что касается здоровых спортсменов, причинами неудач, прежде всего, кажутся невезение и так называемое непопадание с формой. Указывалось также на запрет использования «скоростных» костюмов, отдавая предпочтение текстильным (с начала 2010 г.). Однако в Лондоне спортсмены из других стран улучшали рекорды мира и жизненные рекорды. Конрад Чэрняк улучшил два индивидуальных жизненных рекорда Польши во время Кубка мира в Шанхае, то есть уже в костюме из текстиля. Причиной неудачи оказалось был факт того, что в Польше нет условий для тренировок на самом высоком уровне. Хотя в последнее время поляки все чаще выезжают за границу – например Конрад Чэрняк в Испанию или Марцин Цесьляк на Флориду в группе тренера Грэга Тройя, или Матэуш Саврымович из группы Давида Сало в Калифорнию. В Лондоне «эмигранты» продемонстрировали однако такую же форму, как и остальные. Поэтому нельзя говорить об условиях тренировок. Например Конрад Чэрняк еще в 2011 году в Шанхае соперничал с Майкелом Фелпсом, а на Чемпионате мира в Стамбуле в 2012 году Радослав Кавэнцки победил Райана Лохти. Так где же искать причин неудач? Может у нас нет на столько фантастических тренеров, как мы думали? В Польше немного студенческих секций, но в мире как раз университеты или лицеи творят мастеров. Мисси Франклин, трехразовой чемпионке в Лондоне, 16 лет, чемпионкам Рут Мэйлютит и Кати Лидэцки – по 15 лет. Среди мужчин есть быстрые двадцатилетние парни, такие как Чад ле Кло из ЮАР. Два года назад Марцин Цесьляк соревновался с ним на Молодежных играх в Сингапуре. Год назад ле Кло не вошел в финал на 100 м стилем баттерфляй, был пятым на дистанции 200 метров. В Лондоне в этих дисциплинах завоевал серебрянную и золотую медаль.

В свою очередь спортсмены – инвалиды на 28 стартов 9 раз улучшили свои жизненные рекорды. Кажется, что это много, т.к. около 30% всех стартов. К сожалению, это позволило завоевать только 3 медали: золотой, серебряной и бронзовой. Такое снижение – 70% (от 10 в Пекине до 3 в Лондоне), нельзя оправдывать финансовыми и организационными трудностями на первом этапе подготовки. Наверняка одной из причин является система обучения самых лучших спортсменов, которые тренируются, прежде всего в клубах, с ограниченными возможностями продления тренировочных единиц в связи с финансовой ситуацией. Этого однозначно слишком мало, чтобы бороться на чемпионате за медали. Поэтому, кажется, что финансирование спортсменов должно быть направлено, прежде всего в клубы, а не на центральное обучения. В заключение следует отметить, что наиболее поразительными результатами отличилась в стартах Катажина Павлик, пловец – инвалид, действующая рекордсменка мира на 400 метров вольным стилем класса S10 – которая ни в одной из дисциплин даже не приблизилась к своим лучшим жизненным результатам. Среди здоровых женщин - пловцов эстафету 4 x 200 метров вольным стилем проплыла на 8 секунд хуже чем в Чемпионате Польши несколько месяцев ранее.

Выводы

1. В связи с количеством завоеванных золотых медалей, участие здоровых спортсменов и пловцов - инвалидов на играх в Лондоне необходимо оценивать негативно.

2. С точки зрения участия в олимпийских финалах, а также улучшения индивидуальных жизненных рекордов, немного лучше были результаты у пловцов – инвалидов.

Литература:

1. James C., Howe P. The Conceptual Boundaries of Sport for the Disabled: Classification and Athletic Performance. *Journal of the Philosophy of Sport*, 2005, vol.32(2), pp. 133-146.
2. McCann C. Sports for the disabled: the evolution from rehabilitation to competitive sport. *British Journal of Sports Medicine*, 1996, vol.30, pp. 279-280.
3. Kosmol A., Molik B., Morgules N., Maniak M. Paralympic Movement in the early twenty-first century – and the risk of waiting [Ruch paraolimpijski na początku XXI wieku - oczekiwania i zagrożenia]. *The high-performance sport [Sport Wyczynowy]*, 2004, vol.5-6, pp. 105-115.
4. Daly DJ., Vanlandewijck Y. Some criteria for evaluating the “fairness” of swimming classification. *Journal of Human Kinetics*, 1999, vol.16, pp. 271-289.
5. Heazlewood T. Prediction versus reality: the use of mathematical models to predict elite performance in swimming and athletics at the Olympic games. *Journal of Sports Science and Medicine*, 2006, vol. 5(4), pp. 541-547.
6. Żurowska A., Seidel W. Comparison of individual aspektav Olympians and Paralympians swimmers [Porównanie wybranych aspektów sportu pływackiego osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych]. *Water sports and rescue [Sporty wodne i ratownictwo]*, 2008, vol.1, pp. 48-56.
7. Żurowska A., Seidel W. Comparison of the results and the progression of Olympic swimmers paralimpijtssev in 2004-2008 [Porównanie progresji wyników pełnosprawnych i niepełnosprawnych pływaków w latach 2004 – 2008]. *Water sports and Rescue [Sporty wodne i ratownictwo]*, 2009, vol. 3, pp.41-48.
8. Issurin V.B. *Evaluation of the final stage preparation to the Athens Olympic Games in the World Leading Swimming National Teams*, 2006, 200 p.
9. Pac-Pomarnacki A., Możdżyńska A., Szczechowicz M., Tkaczyk J. Forecast Olympic Beijing 2008 [Prognoza olimpijska – Pekin 2008]. *The high-performance sport [Sport Wyczynowy]*, 2008, vol. 1-3, pp. 7-29.
10. Karpiński R., Sachnowski K., Oprychał C. Changes in preparation of first-class swimmers [Zmiany w szkoleniu pływaków najwyższej klasy]. *Sport Wyczynowy* 2005, vol. 5(6), pp. 25–32.
11. Oprychał C., Karpiński R., Sachnowski K. Process of many years of training high-class swimmers [Proces wieloletniego szkolenia pływaków wysokiej klasy]. *The high-performance sport [Sport Wyczynowy]*, 2005, vol.9-10, pp. 57-67.
12. Karpiński R., Rejdych W. Level of achievement of the leading Polish swimmers in 2007 [Poziom osiągnięć czołowych pływaków polskich na tle wyników światowych w 2007 roku]. *The high-performance sport [Sport Wyczynowy]*, 2008, vol.1(3), pp. 31–39.
13. Costill D.L., Thomas R., Robergs R.A., Pascoe D., Lambert C., Barr S., Fink W.J. Adaptations to swimming training: Influence of training volume. *Medicine & Science in Sports & Exercise* 1991, vol. 23(3), pp. 371-377.
14. Pelayo P., Moretto P, Robin H. Adaptation of maximal aerobic and anaerobic tests for disabled swimmers. *European Journal of Applied Physiology*, 1995, vol.71, pp. 512-517.
15. Stewart AM, Hopkins WG. Seasonal training and performance of competitive swimmers. *Journal of Sports Sciences*, 2000, vol.18(11), pp. 873-884.
16. Martin DE. Studying trends in sport participation by modeling results of elite-level athletic performance. *Chance*, 2000, vol.13(1), pp.15-17.

Информация об авторах:

Войчех Сэйдел

ORCID: 0000-0003-4783-4814

wojciech.seidel@awf.wroc.pl

Академия физического воспитания

аллея Игнация Яна Падеревского 35, 51-612 Вроцлав, Польша

Приступа Татьяна Дмитриевна

ORCID: 0000-0002-0219-8845

tetyanaprystupa@gmail.com

Академия физического воспитания

аллея Игнация Яна Падеревского 35, 51-612 Вроцлав, Польша

Мирослав Фиц

ORCID: 0000-0003-0427-6197

miroslaw.fic@gmail.com

Академия физического воспитания

аллея Игнация Яна Падеревского 35, 51-612 Вроцлав, Польша

Поступила в редакцию 23.03.2014г.

Information about the authors:

Seidel Wojciech

ORCID: 0000-0003-4783-4814

wojciech.seidel@awf.wroc.pl

Academy of Physical Education in Wrocław

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612, Wrocław, Poland

Prystupa Tetyana

ORCID: 0000-0002-0219-8845

tetyanaprystupa@gmail.com

Academy of Physical Education in Wrocław

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612, Wrocław, Poland

Fic Mirosław

ORCID: 0000-0003-0427-6197

miroslaw.fic@gmail.com

Academy of Physical Education in Wrocław

al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612, Wrocław, Poland

Came to edition 23.03.2014